

İncəsənət və mədəniyyət problemləri

Beynəlxalq Elmi Jurnal N 4 (58)

Problems of Arts and Culture

International scientific journal

Проблемы искусства и культуры

Международный научный журнал

Baş redaktor: ƏRTEĞİN SALAMZADƏ, sənətşünaslıq doktoru, professor (Azərbaycan)
Baş redaktorun müavini: GÜLNARA ABDRASİLOVA, memarlıq doktoru, professor (Qazaxıstan)
Məsul katib: FƏRİDƏ QULİYEVA, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru (Azərbaycan)

Redaksiya heyətinin üzvləri:

ZEMFİRA SƏFƏROVA – AMEA-nın müxbir üzvü (Azərbaycan)
RƏNA MƏMMƏDOVA – AMEA-nın müxbir üzvü (Azərbaycan)
RƏNA ABDULLAYEVA – sənətşünaslıq doktoru (Azərbaycan)
SEVİL FƏRHADOVA – sənətşünaslıq doktoru (Azərbaycan)
RAYİHƏ ƏMƏNZADƏ - memarlıq doktoru (Azərbaycan)
VLADİMİR PETROV – fəlsəfə elmləri doktoru, professor (Rusiya)
KAMOLA AKİLOVA – sənətşünaslıq doktoru, professor (Özbəkistan)
MEYSER KAYA – fəlsəfə doktoru (Türkiyə)

Editor-in-chief: ERTEGIN SALAMZADE, Prof., Dr. (Azerbaijan)
Deputy editor: GULNARA ABDRASSILOVA, Prof., Dr. (Kazakhstan)
Executive secretary: FERIDE GULIYEVA Ph.D. (Azerbaijan)

Members to editorial board:

ZEMFIRA SAFAROVA – corresponding-member of ANAS (Azerbaijan)
RANA MAMMADOVA – corresponding-member of ANAS (Azerbaijan)
RANA ABDULLAYEVA – Prof., Dr. (Azerbaijan)
SEVIL FARHADOVA – Prof., Dr. (Azerbaijan)
RAYIHA AMANZADE – Prof., Dr. (Azerbaijan)
VLADIMIR PETROV – Prof., Dr. (Russia)
KAMOLA AKILOVA – Prof., Dr. (Uzbekistan)
MEYSER KAYA – Ph.D. (Turkey)

Главный редактор: ЭРТЕГИН САЛАМЗАДЕ, доктор искусствоведения, профессор (Азербайджан)
Зам. главного редактора: ГУЛЬНАРА АБДРАСИЛОВА, доктор архитектуры, профессор (Казахстан)
Ответственный секретарь: ФАРИДА ГУЛИЕВА, доктор философии по искусствоведению (Азербайджан)

Члены редакционной коллегии:

ЗЕМФИРА САФАРОВА – член-корреспондент НАНА (Азербайджан)
РЕНА МАМЕДОВА – член-корреспондент НАНА (Азербайджан)
РЕНА АБДУЛЛАЕВА – доктор искусствоведения (Азербайджан)
СЕВИЛЬ ФАРХАДОВА – доктор искусствоведения (Азербайджан)
РАЙХА АМЕНЗАДЕ - доктор архитектуры (Азербайджан)
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ – доктор философских наук, профессор (Россия)
КАМОЛА АКИЛОВА – доктор искусствоведения (Узбекистан)
МЕЙСЕР КАЯ – кандидат искусствоведения (Турция)

Jurnal Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilmişdir.
N 3756. 07.06.2013-cü il.

Redaksiyanın ünvanı: Bakı, AZ 1143.
H.Cavid prospekti, 31
Tel.: +99412/539 35 39
E-mail:mii_inter@yahoo.com
www.mii.az

MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜNDƏ DƏDƏ QORQUD OBRAZINA YENİ BAXIŞ

Müstəqillik illərində «Kitabi Dədə Qorqud» dastanı ilə bağlı meydana çıxan həm ədəbiyyatşünaslıq, həm də dilçilik istiqamətli yeni tədqiqatlar göstərir ki, artıq əbidənin qədim türk ədəbiyyatı və dili tarixində yeri, mətni, məzmunu, poetikası, əsəfir qaynaqları, strukturu daha dərindən öyrənilməyə başlanmışdır.

Bununla bağlı olaraq tətbiqi və təsviri incəsənət sahələrində də bu dastana demək olar ki, bütün türk xalqları tərəfindən maraq göstərilməkdədir. Dastanda adı çəkilən şəxslərin, hadisələrin baş verdiyi ərazilərin sözlə təsvir edilməsindən istifadə edilərək əsərlər yaradılmağa başlanmışdır. Obrazların geyimi, məkan və digər aksesuarlar hər bir xalqın özünəməxsus tərzinə uyğun verilməsi ilə seçilir. Bu baxımdan Dədə Qorqud baş qəhrəmanlardan biri sayılaraq diqqət mərkəzində olmuş, müxtəlif üz cizgiləri ilə verilməsinə baxmayaraq, qopuzu daim özü ilə təsvir edilmişdir. Lakin son dövrlərdə bir sıra təsviri sənət nümayəndələrinin əsərlərində bu obraza olan münasibət fərqli istiqamətdə inkişaf etməkdədir. Sənətkar fərdi aləminin ifadəsini obyektiv varlığın real təsvirinə qarşı qoyaraq obraz və detalları təhrif edir, bədii formanın dəyişilməsinə nail olur. Hətta bəzi tablolarda əsərin adı verilməsəydi, obrazın kimliyini anlamaq çətin olardı.

Mövzumuza aid rəssam Vaqif Ucatayın Dədə Qorquda həsr etdiyi “Gəlimli gedimli dünya” adlı tablosunu misal çəkə bilərik. Bu əsərdə Dədə Qorqud baxış nöqtəsindən yuxarıda, sol əlində qolça qopuz¹, sağ əli isə hərəkətdə olan buludlar arasında dinamik şəkildə təsvir olunmuşdur.

Rəssamın dili ilə desək - “Dədə Qorqud obrazını yaradarkən insanlığın ən yüksək qatında duran, hər cəhətcə ideal ulu türkün surətini yaratmağa çalışmışı-

¹ Güman ki, “qopuz” sözünün etimologiyası qop qədim türkcədə “ucalıq”, “yüksəklik”, uz isə “avaz”, “sehrli musiqi ahəngi” anlamını verir [12].; Qopuzun yaranma tarixi eramızdan çox-çox əvvəllərə aid edilir. Alət haqqında ilk məlumata uyğur Koço dövlətinə elçi göndərilmiş Vanyen-Tenin (982 il) kitabında rast gəlirik. Ona görə, uyğurların mahnı oxuyarkən çaldıqları əsas musiqi aləti qopuzdur [13].qolça qopuz isə cürə sazı və yaxud da qoltuq sazının əcdadıdır [8. s. 178].

şam. Tablonun bütün sahəsini qapsayan göy görsənişdə Dədə Qorqud öz işığı ilə ayrılır. Bu işıqdan surətin yörəsi də işıqlanıb. Qıraqlara doğru isə boyalar tündləşir. Kompozisiyanın belə çözümü çox uzaq ənginliklərdən insanlara “ışıq seli” gəldiyi etkisi bağışlayır. Obrazın özünə gəldikdə isə, tabloda ən güclü işıq Dədə Qorqudun alınıdadır. Bu, Dədə Qorqudun özünün işıq olduğunu, daha doğrusu, işığın insan şəklində insanlara görünməsi anlamı daşıyır...” [10].

Rəssam bir daha vurğulayaraq qeyd edir ki, “Dədə Qorqud obrazını yaradarkən tarixi-etnoqrafik köklərə dayanıb, obrazın mahiyyətinə, anlamına uyğun olaraq, heç bir dövrə, mühitə, sinfə və tarixi ortama sığmayan, zaman-dan yüksəkdə duran müdrik türk insanının surətini yaratmağa çalışmışam.”

Dədə Qorqudun şaman² olmasını tamaşaçıya çatdıran mühüm detallardan biri onun başında hündür şaman papağının olmasıdır.

Şaman geyimləri haqqında aparılan araşdırmalar bu nəticəyə gəlmişdir - “Şaman geyimlərində başa taxılan tərək və ya papaq adlanan başlıq əsas detallardan biridir” [11].

Əsərin aşağı hissəsində tısbəgə heykəlinin üstündə “bəngü” daşı, bir qoç və iki at daş heykəlləri (balbal³) verilmişdir.

Türklərin həyatında daş kultu ilə bağlı digər qiymətli daş “bəngü (əbədiyyət)” və ya “mengu” daşdır. Ölənlər üçün yaratdıqları məzar abidələrinin qarşısında bir çanaqlı tısbəgə heykəli üzərinə qoyulan kitabədə o adam və dövrü haqqında müxtəlif məlumatlar və müxtəlif nəsihətlər qeyd edirdilər. Bu səbəbdən həmin sözlərin sonsuz qədər qalacağına inanıldığından bunlara “bəngü (əbədiyyət) daşı” adını vermişdilər. Bunların ən məşhur nümunələri Bilgə Xaqan, Kül Tiğin (Gül Təkin) və Vəzir Bilgə Tonyukukun adına tikilən kitabələrdir [2].

² **Şaman** sözünün mənası ruhlara, magiyaya inanan xalqlarda (əsasən şimal xalqlarında) sehrbaz, ovsunçu, cadugər deməkdir. Şamanlar oxumaqla, dəf çalib-oxumaqla özlərini cuşa gətirərək, guya ruhlarla münasibətə girərək, adamların xəstəliklərini sağaldıqlarını, onlara uğurlu ov təmin etdiklərinə və s.-yə inandılar. Bu sözdən törəyən “şamanlıq-şamanizm” isə bəzi şimal xalqlarında – Orta Asiya, İndoneziya, Okeaniya, Amerika, Afrika xalqlarında ruhlara, magiyaya sitayiş etməkdən ibarət din formasıdır.

³ Balballar Orta Asiya türklərində, şamanlıq dininin etibarlılığını geniş şəkildə qoruduğu dövrdə, ölənlər üçün qurulan kurqan deyilən məzarların ətrafına dikilmiş, qoyulmuş, döyüşünün öldürdüyü düşmənləri işarələyən, ümumiyyətlə bir daş parçasının üzərinə yonulmuş bir əlində qılınc və ya digər fiqurlardan ibarət olan heykəllər, hətta daş yığınının ibarət. məzara qoyulan simvol daşlardır. Əgər öldürülən şəxs dəyərli bir adamdırsa balbal daşına adı da yazılırdı [1; 4].

Balballar Göytürklərin həyatda olarkən öldürdükleri düşmənlərini işarələyirdi. Məsələn, Orxon vadisindəki Gül-Tiğin (Kül Tiğin) abidəsində edilən qazıntılarda məzar və ətrafında yüzlərlə balbal tapılmışdı. İnanca görə, Göy türk döyüşçüsünün öldürdüyü düşmənləri, o biri dünyada onun xidmətində olacaqdır.

Digər bir mənbədə isə, balbal, qədim türklərdə, ölənlər üçün xatırlanması üçün məzarının və ya bəzi kurqanların ətrafına tikilən daş mənasında qeyd edilmişdir [14]. Göy türklərin dövərində məzarlarda, balballarla bərabər qoç heykəlləri ilə at, maral təsvirlərinə rast gəlinirdi. Bu isə qurban vermə mərasimi ilə bağlı idi [7, s. 38].

Çanaqlı tısağanın məzar daşlarında istifadə edilməsi, uzun ömürə işarədir. Əsasən sonsuzluq anlayışı (başlanğıcı və sonu olmayan) VIII əsrdə türklər tərəfindən qəbul olunaraq bunu “bengü daş” yəni sonsuz daş olaraq görürdülər.

Azərbaycan əməkdar rəssamı Nazim Rəhmanovun “Dədə Qorqud” adlı əsərinin qarşısında duran tamaşaçını düşündürərək, milli ənənələri müasir üslublarla bir vəhdətdə duymağa sövq edir. Dramatik əhval-ruhiyyədə olan əsərin qəhrəmanı vəcd, ekstaz halında ruhun dünyəvi gerçəklikdən qurtulduğu, özündən getmə və coşğunluq vəziyyətində təsvir edilmişdir. Nazim Rəhmanov obrazın məna-məzmun yükünü artıraraq bütünlüklə Dədə Qorqudun özü xaricində baş verən hadisələrə olan etirazını bu üsulla verməyə çalışmışdır.

Digər istedadlı Azərbaycan rəssamı Sabir Çopuroğlu öz əsərlərini neftlə yaradır və bu zaman yalnız barmaqları və dırnaqları ilə işləyir.

Onun güclü ifadə qüvvəsinə malik əsərləri ümumi görünüşünə görə daş baryefləri, həcminə görə isə heykəltəraşlıq əsərlərini xatırladır [15].

Belə obrazlardan biri əfsanəvi Dədə Qorqudun portretidir. Rəssamın fəlsəfi fikir dünyagörüşünü ustalıqla ifadə etdiyi bu əsərdə atın belində əlində qopuz tutmuş yaşlı qocanın müdriqliyini əsərə baxan hər bir şəxs duya bilər. İlk baxışdan monumental heykəltəraşlıq nümunəsi kimi diqqəti çəkən tablo böyük həyat təcrübəsinin və dünya kədərini nəticəsi olaraq beli bükülmüş qocanın təsviri ilə yadda qalır.

Sabir Çopuroğlu Azərbaycanın təsviri sənətini beynəlxalq sərgilərdə ləyaqətlə təmsil edir. Çopuroğlunun əsərləri ABŞ, Böyük Britaniya, İspaniya, Fransa, Belçika, Almaniya, Türkiyə, İran, Misir, Yaponiya və digər ölkələrin şəxsi kolleksiyalarında saxlanılır.

Dədə Qorqudu ilk dəfə qopuzsuz təsvir edən rəssam Əmrulla İsrailovdur.

O, öz sənətində məşhur aksiomaya əsaslanır: “Hər növ incəsənətdə olduğu kimi, rəngkarlığın da təbii və ali məqsədi əşyaların bilavasitə təsvirindən ibarət ola bilməz. Onun yüksək məqamı fikri öz xüsusi forması və rəng üsulu ilə ifadə etməkdir” [5, s. 19].

İsrailovun təxəyyülünün bəhrəsi olan əsərlərində dəyişkən və mürəkkəb obrazları tanımaq bir qədər çətinidir. Rəssam stilizə və şərtilik duyulan, uzun müddət yaddaqalan əsərlərindən biri atın belində əyləşmiş “Dədə Qorqud” əsəridir. Digər kompozisiyalarında olduğu kimi bu tabloda da rəssam öz spesifik görüşü və qavrayışı ilə milli ənənələri zənginləşdirib öz fikrini bir qədər gizlədərək tamaşaçı ilə dialoqa girir. Rəng harmoniyasında olan üslubi inkişaf rəssamın özünəməxsus dəst-xəttinin olması ilə əlaqədardır.

Bu mövzu ilə bağlı yaratdığı tabloda təsvir və ideya təkamülü duyulan digər rəssam Sürəyya Muğanlıdır (Zeynalova).

“Ən güclü etirazımı sürrealizm və postimpressionizmdə ifadə edirəm” deyən Sürəyya Muğanlı çoxşaxəli yaradıcılığa malikdir. Abstrakt metod və texnikasını yaxşı mənimsəyə bildiyindən sürrealizmə, impressionizmə, postimpressionizmə aid edilən çoxsaylı əsərlər yaradıb [16].

Sürəyya Muğanlı “Dədə Qorqud” əsərində obrazın sadələşdirilməsi ilə reallığın xəyali həqiqətə uyğun təsvirinin qarşısını almağa çalışmışdır. Tonal modulyasiyasını itirmiş yaşlı qocanın bədəni, başı ilə assimilyasiya olunaraq forma sintetizmi ilə uyğunlaşır. Rəssam realizm və modernizm düşüncələrini bir araya topladığı bu əsərdə məna - məzmun dərinliyi və stilizə edilmə diqqəti cəlb edir.

Əlində qopuz tutaraq üzünü yuxarı qaldırıb xüsusi vəcd halında əyləşmiş Dədə Qorquda ağızından zəhər süzülən ilan yaxınlaşır. Rəssam qəhrəmanı haqqında olan bir rəvayətə⁴ əsaslanaraq ilanı kompozisiyaya daxil etmişdi. Həmin rəvayətdə olduğu kimi suyun üzərində əyləşərək ekstaz halında olan müdrik qocaya ilan yaxınlaşır.

Qədim Türklər arasında ilan sağlamlıq və xoşbəxtlik rəmzi olmuşdur. Səhiyyə təşkilatlarının qapılarında qoşa ilan rəmzinin olması buna nümunədir. İlan eyni zamanda güc, qüdrət və lovğalığın simvoludur. Orta Asiya Türk boyları arasında müsbət xüsusiyyətlər daşıyan bir varlıq olaraq qəbul edilən ilan və ya əjdaha motivi, daha sonra qorxulu və zərərli bir heyvan kimi qəbul edilmişdir [17].

Qorqudşünasların bir çoxu Dədə Qorqudun ölümünə səbəb olan ilanın mənfi obraz olmasını vurğulasalar da, mənim fikrimcə maddi aləmdən mənəvi aləmə keçmək, Allaha ilahi bir tərzdə çatmaq üçün ilan ona yardımçı olmuşdu.

Dədə Qorqudun bədəni dağ formasında stilizə olunaraq verilməsi çox güman ki ilanlı dağa işarə olaraq bu tərzdə verilmişdir. Aydınlıq gətirmək üçün sənətsünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Ə.Ə.Salamzadənin fikrinə əsaslanmaq istərdim – “... Naxçıvandakı İlan dağını təsvir edən həmin dağ tablunun simvolik məkanına ilan motivini də gətirir: məlum olduğu kimi bir fərziyyəyə görə Qorqud ilan sancmasından ölüb” [6].

Digər söhbət açacağı əməkdar rəssam Həmzəyeva Ülviyyənin özünə-məxsus dəst-xəttinin olması onun “Nöqtəçilik” üslubu ilə milli ənənələrin bir vəhdətdə qovuşmasında görünür.

⁴“...Dədə Qorqud xalçasını Sirdərya üstünə yayxanıb oturmuş və bir həftə gözlərini yummadan qopuz çalıb nəğmə deyib. Nəhayət, yorularaq yatmış. Nəğməsi kəsildiği anda, ölüm ona ilan kimi yaxınlaşıb çalara öldürmüş...” [18, səh. 30]

Hal-hazırda bu istiqamət bir sıra ölkələrin incəsənətində mühüm yerlərdən birini tutmuşdur. Bəzən onu “point-to-point” adlandırılarkı, bu da ingilis dilindən tərcümədə - “nöqtə-nöqtə ardınca” mənasını verir. Sənətsünaslar onu “Nöqtəçilik” kimi də qeyd edirlər. Bu cərəyana başqa sözlə “puantilizm” də deyilir. Nöqtələmə vasitəsilə rəsm əsəri yaradılır və bu texnika insan gözü-nün bir birinə yaxın qoyulmuş həmin nöqtələri ümumi vəhdətdə birləşdirərək rəsm əsərini görməsinə əsaslanır.

Rəssamın əsərlərinə baxdıqda isə həmin nöqtələrin harmoniyasını görməklə bərabər həm də böyük ustalıqla işlənmiş dekorativliklə şərtlik diqqətimizi çəkir. Müxtəlif elementləri özündə cəmləşdirən bu dekorlar güclü emosiyalar doğuraraq onun daxili aləminin saflığından xəbər verir.

Müxtəlif janrlarda əsərlər yaradan gənc rəssamın məna - məzmun dərinliyi ilə seçilən əsərlərindən biri də “Dədə Qorqud” tablosudur. Zərif cizgilərlə müşayiət olunan rənglər toplusu ilk baxışdan xalça təəssüratını yaratsa da, milli ənənələrə xas olan miniatür üslubunu da xatırladır. Bu xatırlatma demək olar ki, işıq-kölgə effektinin olmamağı ilə səciyyələndirilə bilər.

Kompozisiyanın mərkəzində başında şaman papağı olan ağarmış saqqal, bığ və qaşlarının kitab səhifələri kimi açılaraq tablonun böyük hissəsini tutan Dədə Qorqudun başı təsvir olunmuşdu. Saqqalının üzərində bürclərin işarələri verilmişdir. Dastandakı boylardan bir neçə anı tutaraq tablosunda əbədiləşdirən rəssam “Qaraca çoban”, “Buğac” və milli geyimli qadın obrazına əsərdə yer vermişdi.

Dədə Qorqudun baş geyiminin önündə səkkizguşəli ulduz⁵ verilmişdi. Şamanların ən mühüm geyimlərinin “başlıq” la tamamlandığı və başlığın ən önəmli element olduğu müəyyən edilmişdir. Şamanlara görə, onların gücü, başlarına geydikləri “başlıq” da gizlənilir [11].

Onun qopuzu da digər rəssamlardan fərqli bir biçimdə verilməsi Həməzəyevə Ülvyyənin təxəyyülünün bəhrəsidir. Qopuz başlığı dastanın mənfi obrazı olan Təpəgözün başı ilə tamamlanır. Müqəddəs sayılan qopuzun bu formada verilməsi əlbəttə ki, məqsəduyğun sayılmaya bilər. Mənbələrin birində belə qeyd olunur – “..Üzərindəki at simvolu olan qopuz, eynilə ritual bir alət və ya şaman ayinində istifadə olunan davulun şamanı digər dünyaya daşıyan atı kimi qəbul edilir, şair-dastançını başqa yerlərə götürür” [9].

⁵ Səlcuq mədəniyyət və sənətinin əsas simvollarında biri olan səkkizguşəli ulduz, Yaxın Şərqdə olan qədim sivilizasiyaların və İslam dünyasında da istifadə edilmiş və edilməkdədir. Dördbucaqlı və dairə arasında bir forma olan səkkizbucaqlı yerlə göy arasındakı əlaqənin keçid mərhələsini də simvollaşdırır. Günəş şüaları, dünyaya təxminən 8 dəqiqədə bir gəlməkdə və bu baxımdan 8 sayı, kosmik tarazlığın sayı olaraq da qəbul edilir. [19]

Qoç, at və s. başlıqlı verilən qopuzlar şamanların digər dünya ilə əlaqəsini təmin etmiş olur. Rəssamın bu əsərində də qopuzun bu tərzdə verilməsi təsadüfi deyildir. Təpəgözün digər aləmin varlığı olması onun bir aləmdən, bir başqa aləmə keçid etməkdə köməkçi olmasını əsas götürərək qopuz başlığı kimi verilmişdir.

Kompozisiyanın yuxarı hissəsində ay və günəş təsvirlərinin bir arada verilməsi qədim türklərdə bu iki varlığa olan münasibəti ilə əlaqədardır.

Qədim miflərdə Günəş qadın, Ay kişi başlanğıcını, Günəş ananı (yəni Gün Ana), Ay isə atanı, Günəş istini, Ay soyuğu, Günəş cənubu, Ay şimalı və s. təcəssüm etdirirdi. Əski türklər qoruyuculuq funksiyasının Tanrı tərəfindən Günəşə və xaqanlara verildiyinə inanmış, onların rəmzlərini eyniləşdirmiş və müqəddəsləşdirmişlər [3, s. 142].

Lakin onu da qeyd etməliyəm ki, günəşin üzərində verilmiş qədim türk yazısı tərs yazılmışdır. Düzgün yazılış qaydası bu şəkildədir - - hərfi mənası /tenri/.

Orxon-Yenisey kitabələrində Tanrı kimi nəzərdə tutulan Tengri (qədim türkcə), Göy Tanrı bütün insanları yaradan və həm də onlara vaxt qoyan (yaşayış müddəti), dünyada hər şeyi öz nəzarətində saxlayan ilahi güc kimi götürülüb [20].

Son dövrlərdə bəzi rəssamlar bir sıra cərəyanların təsiri altına düşərək güclü ümumiləşdirmə prosesində Dədə Qorqud obrazının ilk baxışdan kiçik görünən çizgilərini unudaraq, özünün fəlsəfi fikir və ideyasını ifadə etməyə çalışaraq “dünyavi zövqlər zənciri”nin qırılmamasına böyük təsir göstərirlər.

İllüstrasiyalar

*Vaqif Ucatay.
“Gəlimli gedimli dünya”*

*Nazim Rəhmanov. “Dədə Qorqud” (1999)
(Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının kolleksiyası)*

Sabir Çopuroğlu. "Dədə Qorqud".

Əmrulla İsrailov. "Dədə Qorqud".

Sürəyya Muğanlı. "Dədə Qorqud".

Həmzəyeva Ülviyyə. "Dədə Qorqud".

Açar sözlər: Dədə Qorqud, rəssam, qopuz, qədim türklər, “dünyavi zövqlər zənciri”.

ƏDƏBİYYAT

1. Abdulkadir İnan. Tarihde ve Bugün Şamanizm, s.231.
2. Acun Hakkı. “Taş”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2011, s.143.
3. Araz Qurbanov. Damğalar, rəmzlər... mənimsəmələr. – Bakı, 2013, s. 328.
4. Emel Esin, Türklərdə Maddi Kültürün Oluşumu, Kabcacı Yayınları, İstanbul 2006, s.109
5. Əmrulla İsrailov. Rəfiqələr, Bakı, 2010
6. Ərtegin Salamzadə. Türk təsviri sənətində Dədə Qorqud surəti. “Türkologiya” jurnalı, № 3, Bakı, 2016.
7. Fuat Bozkurt (Prof. Dr.),Türklerin Dini Birinci Basım, 1995. s. 195s. 38
8. Nizami Xəlilov Qopuzdan saza Dədə Qorqud dünyası. Məqalələr. Bakı, “Öndər nəşriyyat”, 2004, 240 səh.
9. Reich Karl. Türk Boylarının Destanları (Çev. Metin Ekici), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TDK Yay. 805, Ankara 2002, s.109.
10. <http://1905.az/11695/>
11. <http://www.turkel-aq.org/2016/01/03/vaqif-ucatay-dada-qorqud-gelimli-gedimli-dunya-tablonun-izahi-2/>
12. <http://www.bilinmeyenturktarihi.com/samanlarin-giyim-ve-kusamlari.html>
13. <http://atlas.musigi-dunya.az/az/qopuz.html>
14. <http://az.wikipedia.org/wiki/Qopuz>.
15. <http://www.kesfetmekicinbak.com/arkeoloji/00548>
16. <http://www.socarplus.az/az/article/288/sabir-copuroglu>
17. https://az.wikipedia.org/wiki/Əmrulla_İsrailov
18. <http://www.azadliq.org/a/postda-qalan-sonuncu-ressam/27683645.html>
19. <https://semrabayraktar.blogspot.com/2013/03/baslangictan-gunumuzeyilan-kultu.html>
20. https://az.wikipedia.org/wiki/Ülviyyə_Həmzəyeva
21. <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/12/842/10653.pdf>
Hasan Özdemir. Dede Korkut'un kişiliği ile ilgili efsaneler.
22. <http://gizlilikler.tr.gg/K.oe.%26%23351%3Beli-Y%26%23305%3Bld%26%23305%3Bzlar%26%23305%3Bn-Sembolizmi.htm>
23. https://az.wikipedia.org/wiki/Göy_Tanrı

Рамиль Гулиев (Азербайджан)**Новый взгляд на образ Деде Горгуда в годы независимости**

В статье автор доводит до внимания читателей художественную композицию образа Деде Горгуда, созданную азербайджанскими художниками, где изображение подвергается различным формам деформации и искажению.

Образ Деде Горгуда занимает важное место в искусстве других стран, где в свою очередь преподносится широкой публике в контексте новых идей, а также играет важную роль в укреплении «цепи мирских удовольствий».

Ключевые слова: Деде Горгуд, художник, гопуз, древние тюрки, «цепи мирских удовольствий».

Ramil Guliyev (Azerbaijan)**New sight on the image of Dede Korkut within independence**

The author leads up to attention of the readers an art composition an image the Dede Korkut created by the Azerbaijan artists, which image are subject to the various forms of deformation and distortion.

The image Dede Korkut has a significance place in the art of other countries which in term is presented to the general public in an image of new ideas and also plays an important role in strengthening “circuits of the globe pleasure”.

Key words: Dede Korkut, artist, kopuz, antique Turks, “circuits of the globe pleasure”.

MÜNDƏRİCAT

Əliyeva Pərvanə (Azərbaycan)	3
Müstəqillik dövründə erməni təcavüzü və soyqırım siyasəti	
Əliyev Elşad (Azərbaycan)	8
Müstəqillik illərində Azərbaycan mədəniyyətinin inkişaf meylləri	
Seyidəhmədli Günel (Azərbaycan)	13
Müstəqillik dövründə memorial abidələrin heykəltəraşlıqda rolu	
Quliyev Ramil (Azərbaycan)	22
Müstəqillik dövründə Dədə Qorqud obrazına yeni baxış	
Zeynalov Nəsim (Azərbaycan)	31
Basqal dövlət tarix-mədəniyyət qoruğu müstəqillik illərində	
Talıbova Aysel (Azərbaycan)	37
Azərbaycanın multikultural məkanında almanların memarlıq irsi	
Zeynal Bəbir (Azərbaycan)	43
Azərbaycan muğamı mədəniyyət və dünyagörüşünün təzahürü kimi	
Əliyeva-Cəfərova Könül (Azərbaycan)	51
Müstəqillik dövründə teatr tənqidi: reqress yoxsa proqress	
Əhmədov Əlləz (Azərbaycan)	57
Müasir Azərbaycan teatrında repertuar və tamaşaçı problemi	
Əliyev Tahir (Azərbaycan)	62
Müstəqillik illərində Azərbaycan kinosunun inkişaf meylləri	
Dadaşova Aliyə ((Azərbaycan)	66
Müstəqillik dövrü Azərbaycan kinosunda Qarabağ müharibəsi mövzusu	
Əliyeva Lamiyə (Azərbaycan)	72
Azərbaycan mədəniyyəti müstəqillik illərində	

Quliyeva Nigar (Azərbaycan)	80
Müstəqil Azərbaycanda çap ünsürlərinin genezisi (şrift nümunəsi əsasında)	
Məmmədova Lalə (Azərbaycan)	87
Abşeron mayaklarının müstəqillik illərində tədqiqi	
Kərimli Nurlanə (Azərbaycan)	93
Müstəqillik illərində yeni mədəniyyətin inkişafında qadının rolu	
İbrahimova Pərvanə (Azərbaycan)	98
Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan Türkiyə mədəni əlaqələri	
Aslanova Aygün (Azərbaycan)	102
Müstəqillik illərində Azərbaycan kommersiya kinosunun inkişafı - nöqsanlar və perspektivlər	
Əzimova Sevinc (Azərbaycan)	108
1990-cı illər Azərbaycan animasiya kinosunda mövzu və üslub axtarışları	
Məmmədova Ülkər (Azərbaycan)	117
Müstəqillik dövründə Azərbaycan teatrının inkişaf istiqamətləri	
Abbasova Aygün (Azərbaycan)	122
Müstəqillik illərində Azərbaycan televiziyası	
Quliyeva Sevinc (Azərbaycan)	126
Azərbaycan fortepiano musiqisinin təşəkkülü XX əsr və müstəqillik dövrü kontekstində	
Nəbiyeva Fazilə (Azərbaycan)	136
Azərbaycan yallı rəqslərinin not yazılarına dair	

СОДЕРЖАНИЕ

Алиева Парвана (Азербайджан)	3
Армянская агрессия и политика геноцида в годы независимости	
Алиев Эльшад (Азербайджан)	8
Исследование тенденций развития культуры и искусства Азербайджана в годы независимости	
Сейдахмедли Гюнель (Азербайджан)	13
Роль мемориальных памятников в скульптуре в период независимости	
Гулиев Рамиль (Азербайджан)	22
Новый взгляд на образ Деде Горгуда в годы независимости	
Зейналов Насиб (Азербайджан)	31
Государственный историко-культурный заповедник Басгал в годы независимости	
Талыбова Айсель (Азербайджан)	37
Архитектурное наследие немцев в мультикультурном пространстве Азербайджана	
Зейнал Бабир (Азербайджан)	43
Азербайджанский мугам как музыкальное выражение культуры и мировоззрения	
Алиева-Джафарова Кенуль (Азербайджан)	51
Театральная критика в период независимости: регресс или прогресс	
Ахмедов Аллаз (Азербайджан)	57
Проблема репертуара и зрителя в современном азербайджанском театре	
Алиев Тахир (Азербайджан)	62
Тенденции развития азербайджанского кино в годы независимости	
Дадашова Алия (Азербайджан)	66
Тема Карабахской войны в азербайджанском кино периода независимости	

Алиева Ламия (Азербайджан)	72
Культура Азербайджана в годы независимости	
Гулиева Нигяр (Азербайджан)	80
Генезис элементов печати в независимом Азербайджане (на примере шрифта)	
Мамедова Лала (Азербайджан)	87
Исследование маяков Абшерона в годы независимости	
Керимли Нурлана (Азербайджан)	93
Роль женщины в развитии новой культуры в годы независимости	
Ибрагимова Парвана (Азербайджан)	98
Взаимоотношения Турции и Азербайджана после приобретения независимости	
Асланова Айгюн (Азербайджан)	102
Развитие азербайджанского коммерческого кино - недостатки и перспективы	
Азимова Севиндж (Азербайджан)	108
Поиски темы и стиля в азербайджанском анимационном кино 1990-х годов	
Мамедова Улькяр (Азербайджан)	117
Пути развития азербайджанского театра в период независимости	
Аббасова Айгюн (Азербайджан)	122
Азербайджанское телевидение в годы независимости	
Гулиева Севиндж (Азербайджан)	126
Формирование азербайджанской фортепианной музыки в XX веке и в годы независимости	
Набиева Фазиля (Азербайджан)	136
О нотах танцев яллы	

CONTENTS

Aliyeva Parvana (Azerbaijan)	3
Armenian aggression and the policy of genocide in the period of independence	
Aliyev Elshad (Azerbaijan)	8
Increasing tendencies of Azerbaijan culture during independence	
Seyidahmadli Gunel (Azerbaijan)	13
Role of memorials in a sculpture during independence	
Guliyev Ramil (Azerbaijan)	22
New sight on the image of Dede Korkut within independence	
Zeynalov Nasib (Azerbaijan)	31
Basgal state historical and cultural reserve in the years of sovereignty	
Talybova Aysel (Azerbaijan)	37
The German architectural heritage in the multicultural space of Azerbaijan	
Zeynal Babir (Azerbaijan)	43
Azerbaijan mugham like an image of culture and world-view	
Aliyeva-Jafarova Konul (Azerbaijan)	51
Theatre criticism in the period of independence: regress or progress	
Ahmadov Allaz (Azerbaijan)	57
Problem of repertoire and spectator at modern Azerbaijan theatre	
Aliyev Tahir (Azerbaijan)	62
Development tendencies of Azerbaijan cinema in the years of independence	
Dadashova Aliya (Azerbaijan)	66
The theme of the Karabakh war in the Azerbaijan cinema of the period of independence	

Aliyeva Lamiya (Azerbaijan)	72
Culture of Azerbaijan during independence	
Guliyeva Nigar (Azerbaijan)	80
Genesis of print elements in independent Azerbaijan (on the sample of font)	
Mammadova Lala (Azerbaijan)	87
Research of beacons of Absheron in the years of independence	
Karimli Nurlana (Azerbaijan)	93
Women’s role in the development of a new culture in the years of independence	
Ibrahimova Parvana (Azerbaijan)	98
Interrelations with Turkey after independence of Azerbaijan	
Aslanova Aygun (Azerbaijan)	102
Development of Azerbaijan commercial cinema - limitation and prospects	
Azimova Sevinj (Azerbaijan)	108
The search for themes and styles in Azerbaijan animated film of the 1990s	
Mammadova Ulker (Azerbaijan)	117
Ways of development of the Azerbaijan theatre during independence	
Abbasova Aygun (Azerbaijan)	122
Azerbaijani television in the years of independence	
Quliyeva Sevinj (Azerbaijan)	126
The formation of Azerbaijan piano music in the XX century and in the years of sovereignty	
Nabiyeva Fazila (Azerbaijan)	136
About notes of dance “Yalli”	